

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ГАСТРОДУОДЕНАЛ ЯРАЛАРДАН ҚОН КЕТИШЛАРДА ЖАРРОҲЛИК ДАВОЛАШ ТАКТИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Уроқов Шухрат Тухтаевич

Ҳамроев Бахтиёр Султонович

Бухоро давлат тиббиёт институти

Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро филиали.

Аннотация. Мазкур тадқиқот гастродуоденал яралардан қон кетишларда жарроҳлик даволаш тактикасини такомиллаштиришга бағишланган. Бугунги кунда ушбу патология юқори учраш частотаси, оғир асоратлар ва ўлим кўрсаткичларининг юқорилиги билан долзарб муаммо бўлиб қолмоқда. Шунинг учун қон кетишларни эрта диагностика қилиш, хавф гуруҳларини аниқлаш ва самарали даволаш усулларини танлаш муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: гастродуоденал яра, қон кетиш, эндоскопик гемостаз, жарроҳлик даволаш, тактика, асоратлар, индивидуал ёндашув.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ ИЗ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ

Уроқов Шухрат Тухтаевич

Ҳамроев Бахтиёр Султонович

Бухарский медицинский институт

Бухарский филиал РНЦЭМП

Аннотация. Данное исследование посвящено совершенствованию тактики хирургического лечения кровотечений из гастродуоденальных язв. В настоящее время данная патология остаётся актуальной проблемой в связи с высокой частотой встречаемости, тяжёлыми осложнениями и высоким уровнем

летальности. В связи с этим важное значение имеют ранняя диагностика кровотечений, выявление групп риска и выбор эффективных методов лечения.

Ключевые слова: гастродуоденальная язва, кровотечение, эндоскопический гемостаз, хирургическое лечение, тактика, осложнения, индивидуальный подход.

IMPROVEMENT OF SURGICAL TREATMENT TACTICS IN BLEEDING FROM GASTRODUODENAL ULCERS

Uroqov Sh.T.,

Khamroev B.S.

Bukhara Medical Institute and the Bukhara branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care

Abstract. This study is devoted to improving the surgical treatment strategy for bleeding from gastroduodenal ulcers. Currently, this pathology remains a pressing problem due to its high incidence, severe complications, and high mortality rate. Therefore, early diagnosis of bleeding, identification of risk groups, and selection of effective treatment methods are of great importance.

Keywords: gastroduodenal ulcer, bleeding, endoscopic hemostasis, surgical treatment, treatment strategy, complications, individualized approach.

Долзарблиги: Шошилиш жарроҳликдаги энг мураккаб ва баҳсли масалалардан бири гастродуоденал яра қон кетишларида даволаш тактикасини тўғри танлаш ҳисобланади. Тиббиёт фанининг сезиларли ривожланиши, замонавий диагностика ва даволаш технологияларининг, шу жумладан эндоскопиянинг жорий этилиши ҳамда мазкур муаммонинг юз йилдан ортиқ вақт давомида ўрганилишига қарамасдан, ГДЯҚ билан беморларни даволаш

стратегиясини белгилаш масаласи ҳозирги замон шошилиш жарроҳлигининг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда [44, 54].

Гастродуоденал яралардан қон кетиши (ГДЯҚК) муаммоси ҳозирги кунга қадар долзарблигини йўқотмаган. Охирги ўн йилликларда мамлакатимизда ошқозон ва ўн икки бармоқ ичак яраси касаллиги (ОЎБИЯК) аҳоли орасида кўпайиб бораётганлиги кузатилиб 6,5% га етганлиги маълум.

Шу тариқа, қон кетишни самарали тўхтатиш имконини берувчи замонавий эндоскопик технологияларнинг клиник амалиётга кенг жорий этилиши, шунингдек, кам инвазив жарроҳлик усуллариининг ривожланиши яралли гастродуоденал қон кетишлари билан касалланган беморларни даволаш тактикасига сезиларли ўзгаришлар киритди. Бу эса оператив аралашув кўрсатмаларини янада дифференциялашган ҳолда белгилаш имконини яратди [2, 50].

Гастродуоденал яра қон кетишлари (ГДЯҚ) муаммоси айниқса оғир коморбид патологияси мавжуд беморларда янада долзарб аҳамият касб этади. Юрак-қон томир касалликлари (ЮҚТК), жигар циррози (ЖЦ), сурункали буйрак етишмовчилиги (СБЕ), шунингдек антикоагулянт ва антиагрегант препаратларни қабул қилиш зарурати прогнозни сезиларли даражада оғирлаштиради ва нохуш натижалар хавфини оширади [114, 159].

Юқоридагиларни инобатга олиб ГДЯҚК замонавий даво алгоритми ва рецидивлар профилактикасига қаратилган чора тадбирларини ишлаб чиқишга катта эҳтиёж туғилди.

Ишнинг мақсади: Гастродуоденал яралардан қон кетишларини даволашда коморбид патологияни ва прогнозтик хавф стратификациясини ҳисобга олган ҳолда персонификациялашган даволаш тактикасини оптималлаштириш стратегиясини ишлаб чиқиш.

Материал ва методлар: 2014 йилдан 2019 йилгача бўлган даврда актив кутиш тактикаси (АКТ) ёрдамида қон кетиши билан асоратланган яра

касаллиги билан беморларни, 2019 йилдан 2022 йилгача индивидуаллаштирилган жарроҳлик усулларида фойдаланишни ҳисобга олган ҳолда жарроҳлик даволаш натижаларининг қиёсий таҳлили ўтказилди.

2014-2019 йилларда РШТЁИМ Бухоро филиалининг шошилич жарроҳлик бўлимларида 268 беморга тиббий ёрдам кўрсатилди.

Ўн икки бармоқли ичак яраси 234 (87,3%), ошқозон яраси 34 (12,4%) беморда кузатилди.

Қабул қилинган беморлардан 7 (2,6%) кишида фаол артериал қон кетиш (F-I A) ва 8(3%) секин веноз фаол қон оқиши (F-IV) бўлган. 250 беморда дастлабки эндоскопия қўйидаги аломатлар билан тўхтаган қон кетиш белгиларини аниқланди: 82 (30,6%) ҳолатда F-2A; F-2B – 87 кишида (33%); F-2C-54 беморда (20%); F-3 - 25 да (9%). 5 (2%) беморда ярада қон кетишининг табиати аниқланмаган ва қон кетиш манбасини аниқлаш мумкин эмас эди.

Беморларнинг 62%да енгил қон кетиш, 18,8%да ўртача, 13,2%да оғир, 3,3%да эса ўта оғир қон кетиш кузатилди.

Беморларнинг 268 нафаридан 59 (22%) нафари операция қилинган. Амалга ошириш вақти бўйича жарроҳлик аралашувлар шошилич (2 соат ичида) - 14 (23,7%) беморларга, шошилич (24 соатгача) - 6(10,2%), кечиктирилган (24 соатдан кейин) - 39(66%) бўлинган. Ошқозоннинг 2/3 қисмини 84,7% резекция қилиш энг тез-тез бажарилган. Беморларнинг 8,4% ваготомия билан органларни сақлаш операциялари, 6,9% паллиатив аралашувлар (яраларни тикиш ёки кесиш) қўлланилган. Операциядан кейинги ўлим 6,7% ни, умумий ўлим 3,8% ни ташкил этди.

Сурункали ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак ярасидан қон кетиши билан беморларни даволаш учун хавфи даражасини аниқлаш учун ишлаб чиқилган алгоритм ва баллар шкаласи (Сотников) қўлланилган. Ушбу тактик ёндашув 2019-2024 йилларда РШТЁИМнинг шошилич жарроҳлик бўлимида даволанган 140 беморга нисбатан қўлланилди. Ярадан фаол артериал қон кетиш

(F- IA) 2 (1,4%) беморда, веноз қон кетиш (F- IB) 14 (10%) ташхиси қўйилган. 124 беморда ярада қон кетишининг тўхташ белгилари аниқланган (F- ПА) - 19 (13,5%); F- ПВ - 59 (42%); F- ПС - 38 (27%); F- III - 7(5%) ва 1 (1%) беморда қон кетиш манбасини аниқлашнинг иложи бўлмади.

Енгил қон йўқотиш 103 (73,5%) беморда, ўртача қон йўқотиш 21 (15%), оғир қон йўқотиш 14(10%), ўта оғир қон йўқотиш 2(1,5%) беморда аниқланган.

Қабул қилинганида 35 (26%) беморда енгил ГШ, 6 (5%) ўртача ва 1 (1%) беморда оғир ГШ ташхиси қўйилган. 98 (70%) беморда қабул қилинганда шок белгилари аниқланмаган.

Динамик эндоскопия ёрдамида беморларни текшириш учун тавсия этилган алгоритмдан фойдаланиш ярада гемостазни ўрнатиш жараёнини назорат қилиш имконини берди.

Касалхонага фақат 2 (1,4%) нафар бемор профуз қон кетиш бидан ётқизилган. Диатермокоагуляция ёрдамида қон кетишни тўхтатишга уриниш самарасиз бўлиб, беморларга шошилиш жарроҳлик амалиёти ўтказилди. Forrest IA бўлган 4 беморнинг назорат гуруҳида фақат 2(50%) да диатермокоагуляция ёрдамида гемостазга эришилган, эндоскопик усулда қон кетишини тўхтатиш имкони бўлмаган ва шу сабабли шошилиш жарроҳлик амалиётини ўтказилган. Булардан 2 беморда оғир қон кетиши туфайли ЭГ га уриниш ҳам амалга оширилмади, беморларга шошилиш жарроҳлик амалиёти ўтказилган.

Беморларнинг 4 (21%) бемор ярасида тромбозланган томир (F-II A) кузатилиб, 12 соатдан кейин эса унинг ўрнига фиксацияланган тромб (F-II B) (F- III) юзага келган. Яра туби деярли тозаланиб фибрин билан қопланди. Кейинги 12 соатдан кейин 60% беморларда ҳилпилловчи тромбдан кейин ярада кичик нуктасимон тромб (F-IIIС) пайдо бўлди. 1 беморда РҚК кузатилди, шунинг учун унга шошилиш жарроҳлик амалиёти бажарилди.

Шундай қилиб, ярадан диффуз қон кетиши билан асоратланган яралар (F- I B) 10% ни ташкил қилади. Бирламчи ЭГ самарадорлиги 100% га етади. Турли

босқичларда РҚК белгилари беморларнинг фақат 5 %да мавжуд эди. 3-4 кундан сўнг, назорат эндоскопик текширув барча ҳолатларда ярада кичик аниқ тромблар ва тоза яра тубини аниқлайди, бу беморнинг касалхонадан чиқаришга далолат беради.

Тромбозланган томир ярасининг мавжудлиги (F-II A) дастлаб 19 (13,5%) беморда ташхис қўйилган. Ошқозон ярасида гемостазни кучайтириш учун беморларнинг 88,9% ида турли хил ЭГ турлари қўлланилган.

12 соатдан кейин ЭГДФС назорати остида беморларнинг 11,1 %да ярада (F-II A) беқарор гемостаз белгилари сақланиб қолган ва шунинг учун улар операция қилинган. 1 (0,7%) беморда ярадан (РҚК) давом этаётган артериал қон кетиши билан шошилиш операцияга кўрсатма бўлди.

Ярада кичик нуктачали тромблари мавжудлиги 38(27%) беморда қайд этилган. Улар ЭГ дан фойдаланмаган. Назорат эндоскопиясида уч кундан сўнг 52% ҳолларда яра туби тўлиқ тозаланган ва фибрин билан қопланган (F- III). 2 (5,2%) ҳолатда яра тубида майда нукта тромблари қолган. Шу билан бирга, 1 (2,6%) беморда РҚК пайдо бўлди, шунинг учун улар шошилиш операция қилинди.

Forrest III билан беморлар ушбу гуруҳдаги беморлар умумий сонининг атиги 5 % ни ташкил этди. Улар ҳам ЭГ дан ўтказилмаган. Уч кундан кейин кузатув текширувида 36,4% ҳолларда яранинг туби қисми тоза бўлиб қолди. Кузатишларнинг 9,1%да яра тубида кичик аниқ тромбларнинг пайдо бўлиши қайд этилган. РҚК белгилари аниқланмади.

Ушбу тоифадаги яраси бўлган беморлар 3 кундан кейин эндоскопик назоратдан сўнг амбулатор даволаниш учун чиқарилиши мумкин.

Беморларимиздан 59 нафари операция қилинди. Энг кўп учрайдиган муолажалар ошқозон резекцияси (50 бемор, 84,7%) бўлиб, 5 беморда (8,4%) ваготомия билан органларни сақловчи операциялар, 4 беморда (6,9%) ваготомиясиз қон кетаётган ярани тикиш амалга оширилган.

**Асосий гуруҳидаги беморларда жарроҳлик аралашувларнинг
характеристикаси (табиати)**

Жарроҳлик усуллари	Беморлар сони	
	abs	%
Ошқозон резекцияси	50	84,7
Ваготомия ва аъзони сақлаш амалиётлари.	5	8,4
Поллиатив жарроҳлик амалиёти (ярани тикиш)	4	6,9
Жами	59	100

Операция қилинган беморларнинг умумий сонидан (59) 15 беморда РҚК хавфи юқори бўлганлиги сабабли шошилиш жарроҳлик амалиёти ўтказилган. Барча беморларга ошқозон резекцияси амалиёти ўтказилди. 1 (2,5%) кишида ўлимга олиб келадиган натижа бўлиб, унинг сабаби миокард инфаркти эди.

140 бемордан РҚК 6 (4,3%) ($P < 0,05$) да содир бўлган. 5 нафар (83,3%) беморга жарроҳлик амалиёти ўтказилди (1 нафар бемор операциядан бош тортди ва амбулатор даволаниш учун чиқарилди). Операциядан кейин 1 нафар бемор вафот этди. Бу ҳолатда ўлимнинг сабаби ўпка артерияси тромбоземболияси эди.

**Қайта қон кетиши билан асоратланган беморларда жарроҳлик
усулларининг табиати**

Жарроҳлик усуллари	Беморлар сони	
	Абс	%
Ваготомия ва аъзо сақлаш амалиёти	2(1)	33
Ошқозон резекцияси.	4	67

Жами	6	100
------	---	-----

Операция пайтида бошқа асоратларнинг мавжудлиги. Яра касаллиги 36 (61,5%) беморда аниқланган: гепатодуоденал боғламга пенетрация - 33 (84,6%), ошқозон ости безига – 11 (28,2%), ўт пуфагига - 3 (8%); ўн икки бармоқли ичак пиёзча қисми стенози - 9 ҳолатда (23,3%).

Шундай қилиб, ушбу сурункали ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яраларидан қон кетиш учун актив индивидуаллаштирилган тактика (АИТ) ни қўллаш умумий ва операциядан кейинги ўлимни мос равишда 3,8 ва 6,7% дан 1,2% ва 4,3% гача камайтиришга ва РҚК билан асоратланишни 8,1% дан 4,4% гача камайтиришга имкон берди. Актив кутиш тактикаси (АКТ) дан фойдаланиш нафақат самарасиз, балки юқори ўлим кўрсаткичи билан намоён бўлиб, бу эса РҚК нинг кеч ташхисланиши билан боғлиқлиги аниқланди.

Ўтказилган оператив даволанган беморлар орасида коморбид касалликлар ривожланмаган беморларда олиб борилган, операциясиз даволанган ва ўлим билан тугалланган беморларнинг аксарияти коморбид касалликлари беморлари ташкил қилди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, коморбид патологияси мавжуд беморларда рецидивларни олдини олиш мақсадида ва хирургик аралашув хавфини камайтириш учун замонавий эндоскопик гемостаз усуллари устувор қўллаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Хусусан, механик клипсалаш, OTSC тизимлари ва комбинирланган эндоскопик гемостаз барқарор бирламчи гемостазга эришиш имконини беради ва операцияга эҳтиёжни қисқартиради.

Коморбидликни ҳисобга олувчи персонификациялашган шкала ишлаб чиқиш клиник жиҳатдан асосли ва зарур ҳисобланади. Бундай интеграл ёндашув эндоскопик, клиник ва соматик кўрсаткичларни бирлаштириш орқали хавф гуруҳларини аниқ ажратиш, барқарор бирламчи гемостазга эришиш ва операцияга эҳтиёжни камайтириш имконини беради.

Шу таріқа, ГДЯ қон кетишларда коморбид патологияни интеграция қилган «персонификациялашган баҳолаш модели» рецидивлар частотасини пасайтириш ва леталликни камайтиришга қаратилган оптималлаштирилган хирургик тактикани ишлаб чиқишнинг муҳим илмий асосини ташкил этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алиев С.А. Выбор метода рациональной хирургической тактики при нестабильном гемостазе у больных с острыми гастродуоденальными кровотечениями язвенной этиологии / Алиев С. А., Н.М.Хыдырова// Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2010.-Т. 2: С.30-37
1. 2 Анализ результатов лечения больных с гастродуоденальными кровотечениями язвенной этиологии / М.Т. Дидигов [и др.] //Медицинский вестник Юга России. – 2017. – Прил. 2. – С. 162-163.
2. Баркалова Н.Н., Шептулин А.А. Кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2018. – Т. 28, № 4. – С. 5–15.
3. Валеев М.В., Тимербулатов Ш.В. Гастродуоденальные кровотечения. Анализ результатов лечения в условиях районной больницы // Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. 2020. Т. 15, № 1. С. 39–42. doi: 10.25881/BPNMSC.2020.61.63.007.
4. Диагностика и лечение язвенной болезни у взрослых: клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации, Российского общества колоректальных хирургов и Российского эндоскопического общества) / В.Т. Ивашкин [и др.] //Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2020. – № 30. – С. 49-70.
5. Дубровщик О.И., Мармыш Г.Г., Довнар И.С., и др. Современные подходы к лечению гастродуоденальных кровотечений в неотложной хирургии в специализированном городском центре // Журнал Гродненского

государственного медицинского университета. 2022. Т. 20, № 2. С. 209–214. doi: 10.25298/2221-8785-2022- 20-2-209-214.

6. Организация и результаты хирургической помощи при язвенном гастродуоденальном кровотечении в стационарах центрального федерального округа / В.А. Кубышкин [и др.] // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2017. – № 2. – С.4-9.

7. Abraham N.S. Gastrointestinal bleeding in patients receiving antithrombotic therapy // Gastroenterology. – 2022. – Vol. 162, № 4. – P. 1009–1022. – DOI: 10.1053/j.gastro.2021.12.068.

8. Сажин В.П., Бебуришвили А.Г., Панин С.И., Сажин И.В., Постолов М.П. Влияние заболеваемости язвенным гастродуоденальным кровотечением на эффективность лечения. Статистическое наблюдение. Хирургия. Журнал им. Н.И Пирогова. 2021; (1): 27–33. doi: 10.17116/ hirurgia202101127.

9. Станулис А.И. Хирургическая тактика и оперативное лечение при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотечением/А.И. Станулис, Р.Е. Кузеев, А.П. Гольдберг // Информедиа Паблишерз. - М: – 2005.–С. 140

10. Тимербулатов Ш.В., Валеев М.В. Язвенные гастродуоденальные кровотечения. Стратификация риска развития неблагоприятных исходов. Эндоскопическая хирургия. 2019; 25(6): 5–11. doi: 10.17116/endoskop2019250615.

11. Gralnek I.M., Stanley A.J., Morris A.J. et al. Endoscopic diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage: updated ESGE guideline // Endoscopy. – 2022. – Vol. 54, № 3. – P. 300–332. – DOI: 10.1055/a-1369-5274

12. Laursen S.B., Jensen D.M., Schmidt P.N. et al. Doppler endoscopic probe monitoring in ulcer bleeding reduces rebleeding risk // Gut. – 2022. – Vol. 71. – P. 1230–1238. – DOI: 10.1136/gutjnl-2021-325890

13. Garcia-Tsao, G., Abraldes, J. G., Berzigotti, A., & Bosch, J. (2017). Portal hypertensive bleeding in cirrhosis: Risk stratification, diagnosis, and management: 2016 practice guidance by the American Association for the study of liver diseases. *Hepatology (Baltimore, Md.)*, 65(1), 310–335. <https://doi.org/10.1002/hep.28906>.
14. Jensen D.M., Kovacs T.O.G., Ohning G.V. et al. Over-the-scope clips and modern mechanical hemostasis in peptic ulcer bleeding // *Gastrointestinal Endoscopy*. – 2024. – Vol. 99, № 2. – P. 245–254. – DOI: 10.1016/j.gie.2023.09.021
15. Manno M, Mangiafico S, Caruso A, Barbera C, Bertani H, Mirante VG, Pigo F, Amardeep K, Conigliaro R. First-line endoscopic treatment with OTSC in patients with high-risk non-variceal upper gastrointestinal bleeding: preliminary experience in 40 cases. *Surg Endosc*. 2016; 30:2026–9.